

КЛИНИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

¹Хаджаева Дилбар Хамидовна, ²Олимова Умида Гуломжон кизи, ³Умарова Дилноза
Уткиржон кизи

¹доцент ТашПМИ, ²405- группа, факультета II - Педиатрическое дело, ТашПМИ

³405- группа, факультета II - Педиатрическое дело, ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186554>

Аннотация. Постоянная изменчивость чувствительности микробов к широко применяемым антибиотикам и рост антибиотикорезистентных штаммов возбудителей острых кишечных инфекций требуют применения антибактериального препарата, обладающего наибольшей чувствительностью к выявленному возбудителю и наименьшим побочным действием. Учитывая негативное влияние многих антибактериальных препаратов на состав микрофлоры кишечника, а также данные о роли дисбиотических заболеваний в патогенезе острых кишечных инфекций, представляют интерес антибактериальные препараты. Воздействует не только на патогенную, но и на условно-патогенную флору. В связи с этим вопросы совершенствования стратегии и тактики этиотропного лечения острых кишечных инфекций бактериального генеза у детей не теряют своей актуальности.

Ключевые слова: острая кишечная инфекция, микрофлора, условно-патогенный микробы (УПМ), антибиотики, антибиотикорезистентность, микробиоценоз,

Annotatsiya. Mikroblarning keng qo'llaniladigan antibiotiklarga sezgirligining doimiy o'zgaruvchanligi va o'tkir ichak infeksiyalari patogenlarining antibiotiklarga chidamli shtammlarining o'sishi aniqlangan patogenga eng yuqori sezuvchanlik va eng kam yon ta'sirga ega bo'lgan antibakterial preparatni qo'llash zarurligini taqozo etadi. Ko'pgina antibakterial dorilarning ichak mikroflorasi tarkibiga salbiy ta'siri, shuningdek, o'tkir ichak infeksiyalari patogenezida disbiyotik kasalliklarning roli haqidagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda, antibakterial preparatlar qiziqish uyg'otadi. Faqat patogen emas, balki shartli patogen flora ham ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan, bolalarda bakterial kelib chiqadigan o'tkir ichak infeksiyalarini etiotropik davolash strategiyasi va taktikasini takomillashtirish masalalari o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

Kalit so'zlar: o'tkir ichak infeksiyasi, mikroflora, opportunistik mikroblar (OPM), antibiotiklar, antibiotiklarga qarshilik, mikrobiotsenoz

Abstract. Constant variability of microbial sensitivity to widely used antibiotics and the growth of antibiotic-resistant strains of pathogens of acute intestinal infections require the use of an antibacterial drug with the highest sensitivity to the identified pathogen and the least side effects. Given the negative impact of many antibacterial drugs on the composition of the intestinal microflora, as well as data on the role of dysbiotic diseases in the pathogenesis of acute intestinal infections, antibacterial drugs are of interest. It affects not only pathogenic, but also opportunistic flora. In this regard, the issues of improving the strategy and tactics of etiotropic treatment of acute intestinal infections of bacterial genesis in children do not lose their relevance.

Keywords: *acute intestinal infection, microflora, opportunistic pathogenic microbes (OPM), antibiotics, antibiotic resistance, microbiocenosis,*

Актуальность

Согласно данным экспертов ВОЗ острые кишечные инфекции занимают третье место в мире в структуре причин смерти детей до 5 лет, уступая лишь перинатальной патологии и заболеваниям респираторного тракта. Диарейные заболевания ежегодно становятся причиной смерти более 3 млн детей в мире (около 80% из них – дети в возрасте до 2 лет), при этом исходы инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) во многом зависят от своевременности и адекватности проводимой терапии. Проблему острых кишечных инфекций (ОКИ) не без основания можно считать одной из самых острых и широко обсуждаемых медицинской общественностью (1,3,4,6, 9). Этиологический диагноз, как показывают многочисленные наблюдения, зависит от места и времени развития заболевания, возраста больных. Так, в развивающихся странах, у детей до 5 лет наряду с вирусными агентами значительную долю в структуре возбудителей острых диарей занимают бактериальные и паразитарные инфекции (5,6,7,8). По данным собственных исследований, среди этиологически расшифрованных ОКИ преобладают ротавирусные гастроэнтериты. Данные исследований свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний этой группы.

Цель исследования: - определение этиологической структуры острых кишечных инфекций на современном этапе и оценка эффективности, антибактериальных препаратов нового поколения в терапии бактериальных кишечных инфекций.

Материалы и методы: Для выполнения поставленной задачи, нами проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости (2,3,5,9). При оценке этиологической значимости, выделенных из фекалий больных ОКИ, в качестве критерия использовали количественные показатели микробной обсемененности.

Результаты и обсуждение: С целью изучения количественного и качественного состава аэробной и анаэробной микрофлоры кишечника проведены исследования на дисбактериоз

фекалий 60 пациентов без проявлений ОКИ. Состояние микробиоценоза кишечного биотопа определяли по таким показателям как наличие бифидобактерий, лактобацилл, кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью, с измененной функцией ферментов, в том числе и лактозонегативных биохимических вариантов, а также на наличие УПМ и грибов.

Вывод: Приведенные данные свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний этой группы. Повсеместная распространенность заболеваемости, высокая частота развития тяжелых форм и осложнений, ставят ОКИ в разряд наиболее значимых болезней. От своевременности и адекватности назначения терапии ОКИ зависят длительность заболевания и исходы. По современным представлениям, терапия ОКИ у детей должна быть комплексной и этапной. Индивидуальный подход к выбору препаратов должно быть с учетом этиологии, тяжести, фазы и клинической формы болезни, возраста ребенка и состояния микроорганизма к моменту заболевания. Сложность, у врача вызывает назначение оптимальной этиотропной терапии, одним из

важных моментов которой является выбор антибактериального препарата. Постоянная изменчивость чувствительности микробов, к широко используемым антибиотикам и рост антибиотико-резистентных штаммов возбудителей ОКИ диктуют необходимость, применения антибактериального препарата с наибольшей чувствительностью к выявленному возбудителю и с наименьшими побочными эффектами. Учитывая, данные о негативном влиянии большинства антибактериальных препаратов на состав кишечной микрофлоры, а также роль дисбиотических нарушений в патогенезе ОКИ, представляют интерес антибактериальные препараты. Воздействующие не только на патогенную, но и условно патогенную флору. В связи с этим вопросы совершенствования стратегии и тактики этиотропной терапии ОКИ бактериального генеза у детей не теряют своей актуальности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вовк Е.И. Машарова А.А., Верткин А.Л. Острые кишечные инфекции в практике врача скорой помощи. *Лечащий врач* 2002; (1-2): 58-62.
2. Лобзин Ю.В., Якунин С.Б., Захаренко С.М. Практические рекомендации по ведению больных с инфекционной диареей. *Клиническая микробиологическая и антимикробная терапия* 2001; 3(2): 162-82.
3. Онищенко Г.Г. Контроль за инфекционными заболеваниями - стратегическая задача XXI века. *Эпидемиология и инфекционные болезни* 2002; (6): 4-16.
4. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Баранская Е.К. Рекомендации по обследованию и лечению больных с синдромом острой диареи. *Пособие для врачей*. М. МЗ РФ, 2002; 8.
5. Каджаева Э.П. Этиологическая структура и вопросы этиотропной терапии острых кишечных инфекций бактериальной этиологии у детей//Автореф. дис. ... канд. мед. наук — М., 2006. — 23 с.
6. Крамарев С.А Антибиотикотерапия острых кишечных инфекций в практике врача-педиатра. // *Педиатрия* № 1 2020 С.43-44
7. World Health Organization. Guidelines for the Control of Shigellosis, Including Epidemics due to Shigella Dysenteriae Type 1. Department of Child and Adolescent Health and Development. Geneva, 2005.
8. Bhattacharya K., Bhattacharya M.K., Dutta D., Dutta S., Deb M., Deb A., Das K.P., Koley H., Nair G.B. Double-blind, randomized clinical trial for safety and efficacy of norfloxacin for shigellosis in children. *Acta Paediatr.* 1997 Mar;86(3):319-20.
9. Leibovitz E., Janco J., Piglansky L., Press J., Yagupsky P., Reinhart H., Yaniv I., Dagan R. Oral ciprofloxacin vs. intramuscular ceftriaxone as empiric treatment of acute invasive diarrhea in children. *Pediatr Infect Dis J.* 2000 Nov;19 (11):1060-1070